

Contributions to the Concept of Processing Applications in 5 Axis CNC Rotary Tipper Table with 2 Removable Axle

By:

TEZĂ DE DOCTORAT

Scientific leader:

Prof. univ.dr. ing. Macedon Ganea

MINISTRY OF EDUCATION
ORADEA UNIVERSITY
DOCTORAL SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE
AREA:
INDUSTRIAL ENGINEERING

2014

**MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE INGINEREȘTI
DOMENIUL: INGINERIE INDUSTRIALĂ**

Crăciun Dan

TEZĂ DE DOCTORAT

**CONTRIBUTII PRIVIND APLICAȚII
LA CONCEPTUL DE PRELUCRARE ÎN 5
AXE CNC CU MASĂ ROTATIVĂ
BASCULANTĂ CU 2 AXE DETAȘABILĂ**

REZUMAT

Conducător științific:
Prof. univ.dr. ing. Macedon Ganea

ORADEA
2014

CUPRINS

1. INTRODUCERE	6	3
2. CONSIDERAȚII TEORETICE ASUPRA CONCEPTULUI DE PRELUCRARE ÎN 5 AXE SIMULTANE.....	11	3
2.1. Clasificare și componența mașinilor unelte în 5 axe.....	12	4
2.2. Considerații asupra mecanismelor de avans rotativ specifice meselor rotative	19	5
2.2.1 Mecanisme de avans cu angrenaje cilindrice	20	5
2.2.2. Mecanisme de avans cu angrenaje melcate cu melc cilindric	23	5
2.2.3 Problematici constructive speciale la mesele rotative basculante	28	6
2.3 Cinematica mașinilor unelte de frezat în 5 axe cu masa rotativă-basculantă.....	29	6
2.3.2 Cinematica directă a centrelor de prelucrare în 5 axe simultane dotate cu mese rotative-basculante	29	7
2.3.2 Cinematica inversă a centrelor de prelucrare în 5 axe simultane dotate cu mese rotative-basculante	31	7
2.4 Prelucrarea suprafețelor pe mașini unelte în 5 axe.....	32	7
2.5 Stadiul actual al centrelor de prelucrare în 5 axe simultan cu mese rotative basculante CNC	38	8
2.5.1 Mașini unelte de frezat în 5 axe simultane cu cap de frezare rotativ basculant	38	8
2.5.2 Mașini unelte de frezat în 5 axe simultan cu cap basculant și masa rotativă	41	8
2.5.3 Mașini unelte de frezat în 5 axe simultane cu masă rotativă basculantă.....	43	8
2.6. Metode de evaluare a preciziei centrelor de prelucrare în 5 axe echipate cu mese rotative basculante.....	53	9
2.6.1. Evaluarea preciziei BALL BAR test	54	9
2.6.2. Evaluarea preciziei cu piese test.....	60	9
2.6.3. Metoda de masurare cu vibrometrul laser	65	10
2.6.4. Masurarea caracteristicilor dinamice utilizand facilitatile echipamentului FANUC	68	10
2.6.5 Măsurări termografice pentru evaluarea în sarcină a fluxului termic.....	70	10
2.6.6. Evaluarea vibrațiilor cu ajutorul accelerometrelor triaxiale.....	73	10
2.7. Obiectivele tezei.....	76	11
3. .CONTRIBUȚII TEORETICE ȘI DE PROIECTARE PRIVIND CONSTRUCȚIA MESEI CU 2 AXE CNC	78	11
3.1 Contribuții privind concepția mesei cu două axe CNC cu angrenaj Duplex singular (RTT-5.1)	78	11
3.2 Analiza soluțiilor cinematice ale meselor cu doua axe CNC cu mecanism de avans paralele și sincrone.....	83	12
3.3 Conceperea și proiectarea soluției tehnice a mesei rotative basculante RTT-5.....	89	14
3.4 Contribuții privind proiectatea instalației hidraulice.....	98	17
3.5 Contribuții privind utilizarea elementului finit la verificarea componentelor mesei	101	18
3.5.1 Verificarea carcasei mesei rotative.....	102	18
3.5.2 Verificarea melcului DUPLEX	105	18
3.5.3 Verificarea membranei de blocare.....	110	21

4. CONTRIBUȚII TEORETICE PRIVIND VERIFICAREA MESEI CU 2 AXE CNC ȘI CONCEPEREA TESTELOR SPECIFICE.....	113	21
4.1 Contribuții teoretice privind evaluarea preciziei mesei roto-basculante utilizând sistemul Ball Bar	113	21
4.1.1 Metoda analitică de definire a dependenței dintre unghiurile de rotație	113	21
4.1.2 Studii numerice.....	115	22
4.2 Evaluarea preciziei cu ajutorul piesei test NAS 979.....	119	23
4.2.1 Proiectarea asistată de calculator a piesei de probă.....	119	23
4.2.2 Proiectarea procesului de prelucrare (CAM).....	120	23
4.2.3 Postprocesarea. Programul piesă.....	124	23
5. CONTRIBUȚII TEHNOLOGICE PRIVIND REALIZAREA PRINCIPALELOR COMPONENTE ALE MESEI	127	23
5.1 Proiectarea tehnologică a angrenajului melcat.....	127	23
5.2 Subansambluri sudate principale.....	130	25
6. CONTRIBUȚII EXPERIMENTALE PRIVIND EVALUAREA PRECIZIEI MESEI CU 2 AXE CNC ȘI CERCETAREA PROTOTIPULUI.....	134	25
6.1 Evaluarea preciziei cu ajutorul piesei test NAS 979.....	134	25
6.1.1 Executia piesei de probă–material poliuretan și piesa NAS din Al.....	134	25
6.1.2 Măsurarea dimensiunilor piesei NAS 979.....	136	26
6.2 Contribuții privind evaluarea preciziei mesei roto-basculante utilizând sistemul Ball Bar	144	27
6.3 Cercetări experimentale privind evaluarea în sarcină a fluxului termic la prelucrarea piesei test NAS 979.....	148	29
6.3.1 Fluxul termic la efectuarea rotirii mesei rotativă–basculantă în gol	149	29
6.3.2 Fluxul termic la efectuarea rotirii mesei rotativă–basculantă în sarcină	156	30
6.4 Cercetari experimentale privind comportamentul dinamic al centrului de prelucrare în 5 axe echipat cu masa roto–basculanta utilizand facilitatile echipamentului FANUC	165	31
6.5 Cercetari experimentale privind comportamentul dinamic al centrului de prelucrare in 5 axe echipat cu masa roto–basculanta utilizand vibrometrul laser	173	31
6.6 Cercetări experimentale privind evaluarea vibrațiilor centrului de prelucrare în 5 axe echipat cu masa roto- basculanta utilizand accelerometrul triaxial.....	176	32
7. CONCLUZII. CONTRIBUȚII PERSONALE	189	34
7.1. Concluzii generale.....	189	34
7.2. Contribuții personale.....	190	35
7.3. Perspective de cercetări viitoare.....	191	36
8. BIBLIOGRAFIE.....	193	36
9. ANEXE.....	199	

1. INTRODUCERE

Prezenta teză de doctorat abordează un nou nivel tehnologic în domeniul prelucrărilor CNC asistate de calculator pe mașini unelte, și anume cel intitulat “Five Axes Machining”, din perspectiva construcției mașinii, cu referire la prelucrarea pieselor prismatice.

Mașinile unelte cu 5 axe CNC au un domeniu larg de aplicație. Din acest domeniu fac parte câteva aplicații deosebit de importante pentru industrie care sunt descrise în cele ce urmează.

Conceptul de “**prelucrare în 5 axe**”, fiind cel mai nou și mai avansat concept în domeniul mașinilor unelte trebuie introdus în formarea profesională a studenților. Acest concept trebuie de asemenea promovat în scopul utilizării mașinilor unelte în 5 axe CNC, de către firmele mici și mijlocii din țări est europene precum România, Slovacia, Ungaria și altele .

Teza de doctorat are ca obiectiv execuția în regim de cercetare prototipul unei mese roto-basculante cu axe continue care să echipeze centrul de prelucrare TMA-AL 550 dotat cu echipament CNC în 5 axe. Lucrarea face parte din proiectul “**Rotary-Tilting Tables for 5-axis Machining Center**” finanțat prin programul PNII, PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE ERA NET, lansat de Universitatea din Oradea. Acest proiect își propune să dezvolte soluții constructive și de punere în aplicare a acestora, prin folosirea de mese rotativ-basculante în scopul dotării cu ele a mașinilor unelte cu 3 axe CNC, pentru dezvoltarea unei mașini unelte cu 5 axe CNC (RTT-5).

Implementarea necesită soluții specifice pentru conceptul de “**prelucrare în 5 axe**”, acesta fiind cel mai nou și mai avansat concept în domeniul mașinilor unelte.

Activitatea de retrofiting a mașinii unelte cuprinde o serie de operații ca: înlocuirea echipamentului CNC (cu echipament dotat cu software pentru 5 axe), înlocuirea servomotoarelor și dispozitivelor de comandă și execuție, îmbunătățirea echipamentului hidraulic și cel mai important, implementarea mesei rotative înclinabile. Aceasta din urmă este o unitate specială ce necesită eforturi de cercetare pentru asimilare.

Proiectul are ca scop dezvoltarea a cel puțin două variante de bază de mese rotative înclinabile: prima variantă cu o rigiditate ridicată și un nivel dinamic mediu iar a doua variantă cu viteză ridicată și regim dinamic de nivel ridicat.

Prima variantă va fi echipată cu angrenaje melcate duplex sau reductoare cicloidale iar a doua variantă cu angrenaje melcate duplex sau mecanism paralel Gantry cu ambele axe bazate pe unități de reductoare cicloidale. Ambele variante trebuie să fie echipate cu toate accesoriile: traductoare rotative pe două axe, servomotoare și dispozitive de comandă și execuție, componente electronice, căi hidraulice/pneumatice interne, sisteme de fixare, sisteme avansate de eliminare a jocurilor, etc.

Această teză cuprinde proiectarea, tehnologia, realizarea practică și încercările prototipului mesei rotative-basculante cu două axe CNC (RTT-5) bazându-se pe o idee constructivă de dată recentă. Aceasta are ca bază mecanismul de avans paralel cu reglaj independent al jocului și pretensionării, idee ce a mai fost aplicată la Universitatea din Oradea și la alte cercetări și teze de doctorat.

2. CONSIDERAȚII TEORETICE ASUPRA CONCEPTULUI DE PRELUCRARE ÎN 5 AXE SIMULTANE

Teoretic orice mașina CNC în 3 axe trebuie să poată prelucra suprafețe spațiale 3D, dacă echipamentul CNC și opțiunile acestuia permit acest lucru.

Totuși din punct de vedere mecanic, excluzând din discuție echipamentul CNC și

opțiunile hard și soft ale acestuia, rămân unele aspecte care ar trebui să fie îndeplinite de partea mecanică, privind procedeul de așchiere prin frezare.

Acestea sunt următoarele:

- **Precizia de poziționare și repetabilitate.**
- **Acționarea principală**
- **Acționările de avans de conturare**

Toate acestea fac din mașina CNC cel puțin o mașină de precizie ridicată și performantă, în comparație cu cele clasice.

2.1. CLASIFICARE ȘI COMPONENTA MAȘINILOR UNELTE ÎN 5 AXE

Numărul de axe ale unei mașini unelte, în general, se referă la numărul de grade de libertate sau numărul de mișcări independente, controlabile pe ghidajele mașinii.

O mașină de frezat în trei axe are ghidaje liniare ce materializează axele X, Y, Z care pot fi poziționate oriunde în limita de deplasare a săniilor. Datorită faptului că axa sculei rămâne fixă în timpul prelucrării se limitează flexibilitatea orientării sculei față de piesa de prelucrat existând astfel mașini de frezat orizontale și verticale.

Pentru a mări flexibilitatea orientării sculei față de piesa de prelucrat fără a fi nevoie de reinstalarea piesei trebuie adăugate grade de libertate [6]. Pentru o mașină convențională ce prelucra în trei axe acest lucru se poate face prin adăugarea de dispozitive de rotație

Fig. 2.1-Lanțul cinematic al mașinii de frezat în 5 axe cu masa rotativă

Fig. 2.2-Lanțul cinematic al mașinii de frezat în 5 axe cu cap rotație [6]

Cinematica funcționării mașinilor unelte în 5 axe este prezentată în **fig.2.2** și **fig.2.3**. După cum se observă piesa de prelucrat. Îi sunt atașate patru axe iar scula de o axă.

Cinci grade de libertate este condiția minimă necesară pentru a se obține flexibilitatea maximă a sculei față de piesa de prelucrat.

Cele 5 axe pot să se regăsească în multe combinații între piesa de prelucrat și sculă. Direcția și sensul axelor sunt definite de ISO 841 revizuit în 2001 [97].

O primă clasificare se poate face funcție de numărul de axe corespunzătoare piesei de prelucrat, ale sculei precum și succesiunea fiecărei axe în lanțul cinematic.

O altă clasificare ia în considerare amplasarea axelor de rotație respectiv în spațiul de lucru sau în partea sculei.

În general soluțiile cu mese rotativ-basculante se folosesc pentru prelucrarea pieselor de mici dimensiuni. În cazul pieselor masive se folosește masa rotativă și o axă de rotație la

sculă sau ambele axe de rotație la sculă.

Într-o serie de lucrări [30,32,39,76], dar și în practica industrială a principalelor firme producătoare, MU în 5 axe simultane se clasifică funcție de poziția celor două axe de rotație în trei mari categorii:

- Cu axele de rotație la arborele principal (cap de frezat)
- Cu masă rotativă (două axe)
- Hibrid (o axă de rotație la arborele principal și o axă la masă)

Pentru prelucrarea suprafețelor complexe există și posibilitatea utilizării mașinilor unelte multifuncționale [3,66].

Cele patru componente ale unui sistem de prelucrare în 5 axe sunt tipul de echipamentul de comandă al mașinii programul CAD-CAM și personalul [78]. Nu toate sistemele de prelucrare în 5 axe sunt potrivite pentru toate sarcinile. Selecția și buna utilizare a echipamentelor este esențială pentru a avea o eficiență maximă la prelucrarea în 5 axe.

2.2. CONSIDERAȚII ASUPRA MECANISMELOR DE AVANS ROTATIV SPECIFICE MESELOR ROTATIVE

Mecanisme de avans rotativ ce dotează de regulă mesele rotative-basculante ce utilizează [61]

- mecanisme de avans cu angrenaje
- mecanisme de avans cu motoare “built in” sau torque

În cazul utilizării angrenajelor în cadrul mecanismelor de avans o problemă importantă de soluționat este cea de reducere sau scoatere a jocurilor. Eliminarea totală a jocurilor pe de altă parte poate aduce cu sine funcționarea defectuoasă sau blocarea angrenajului. Acest lucru se datorează erorilor apărute la prelucrarea carcasei (distanța dintre axe), a erorilor de grosime a danturii (erorilor de deplasare la prelucrarea danturii), dar mai ales datorită excentricităților roților dințate [61,62].

Pentru fiecare tip de transmisie există mai multe soluții de reducere sau scoatere a jocului, dar toate soluțiile presupun o pretensionare a angrenajului. Se întâlnesc numeroase soluții de scoatere a jocurilor atât pentru mecanisme de avans ce folosesc angrenaje cilindrice [34,50,73] cât și pentru cele melcate [12,42,71,79].

2.2.1 Mecanisme de avans cu angrenaje cilindrice

Angrenajele cilindrice au o multitudine de soluții de scoatere a jocurilor.

Câteva dintre soluțiile folosite pentru scoaterea jocurilor sunt cu deplasare unghiulară și axială a roților, acestea pot fi cu:

1. pinion dublu - coroana dintată și melci coaxiali pretensionați (fig 2.34);
2. pinion dublu - coroana dintată și trenuri de angrenaje cilindrice paralele pretensionate;
3. pinion dublu - coroana dintată și 2 servomotoare sincrone cu reductoare fără joc pretensionate pe principiul Master -Slave, cunoscut sub denumirea Tensioning System;

O soluție de mecanism de avans cu joc zero este cea care folosește pinion dublu-coroană dintată și două servomotoare sincrone pretensionate pe principiul Master-Slave, cunoscut sub denumirea de Tensioning System

2.2.2. Mecanisme de avans cu angrenaje melcate cu melc cilindric

Mecanismele de avans ale meselor rotative în general și ale celor rotative și basculante în special, sunt bazate pe următoarele soluții:

- mecanisme cu angrenaje cu scoaterea jocului:
 4. pinion dublu - coroana dintată și melci coaxiali pretensionați (fig 2.34);
 5. pinion dublu - coroana dintată și trenuri de angrenaje cilindrice paralele

- pretensionate;
6. pinion dublu - coroana dintata si 2 servomotoare sincrone cu reductoare fara joc pretensionate pe principiul Master -Slave, cunoscut sub denumirea Tensioning System;
 7. melc dublu arhimedic - roata melcata, cu melci paraleli sincroni si sensuri contrare de rotatie (fig.2.35);
 8. melc dublu arhimedic - roata melcata, cu melci perpendiculari sincroni si sensuri contrare de rotatie (fig.2.36);
 9. melc DUPLEX - roata melcata cu sistem de scoatere a jocului prin reglaj al pozitiei axiale a melcului (fig.2.37);
 10. melc globoidal rectificat - roata melcata (Con Drive, SUA), cu joc nul, prin reglaj axial al 2 semi-melci cu pretensionare;
 11. melc OTT (cu unghi de angrenare redus) rectificat - roata melcata, cu joc nul, prin reglaj axial al 2 semi-melci cu pretensionare;
 12. sincron cu angrenaj DUPLEX (fig.2.39)

Utilizarea soluțiilor pentru mecanisme de avans cu ramuri paralele se întâlnește mai ales la mecanisme de avans liniar dar și la avansurile de basculare (mai ales în cazul motoarelor "direct drive"). Aceste sistem de acționare dublu și sincron poartă denumirea de sistem Gantry.

Aceste sisteme pe lângă scoaterea jocurilor cu tensionare controlată conferă mecanismelor o rigiditate sporită, posibilitatea funcționării la viteză ridicată o precizie superioară și cuplu sporit [14,15,36,118].

- mecanisme cu servomotoare liniare (de tip rotorice) cunoscute cu denumirea "built-in", fara angrenaje:
 13. singulare (un singur servomotor cu actionare directa "direct drive" la axa de rotatie (fig.2.40);
 14. duble si sincrone in sistem Gantry la axa de basculare, considerate ca mecanisme de avans paralele de tip "direct drive";

2.2.3 Problematici constructive speciale la mesele rotative basculante

Problemele care se ridică la mesele rotative basculante sunt următoarele:

- Viteza de avans de rotație trebuie ridicată la mesele de conturare la minim 20 rot/min;
- Eliminarea jocului de întoarcere la ambele axe, în special la basculare;
- Eliminarea vibrațiilor din timpul frezării de conturare;
- Proba de sarcină maximă cu axele de conturare active în avans de lucru sau în stare statică de ținere în poziție;
- Suplimentarea rigidității în stare statică de ținere în poziție cu blocaje hidraulice individuale pe fiecare axă;
- Precizia de poziționare și repetabilitate ridicată, cu toleranța de poziționare de +/-4 arcsec, toleranța de repetabilitate de +/- 2 arcsec, inclusiv în regim de lucru - Piesa de probă de sarcină cu verificarea preciziei de poziționare și conturare;
- Echilibrarea contragreutății ansamblului basculant al mesei.

La acestea se adaugă prețul de cost și fiabilitatea sistemului, accesibilitatea la soluțiile adoptate și la componentele utilizate.

2.3 CINEMATICA MAȘINILOR UNELTE DE FREZAT ÎN 5 AXE CU MASA ROTATIVĂ-BASCULANTĂ

În cazul programării mașinilor de frezat în 5 axe CNC folosind cinematica directă, pentru a obține poziția dorită a sculei în raport cu piesa de prelucrat se vor atribui valori cunoscute fiecărei axe.

Cinematica inversă presupune cunoașterea de către programator poziția și orientarea sculei, fiind necesară determinarea valorilor fiecărei axe astfel ca scula să ajungă în aceea poziție.

2.3.1 Cinematica directă a centrelor de prelucrare în 5 axe simultane dotate cu mese rotative-basculante

În cazul modelării mașinii unelte în 5 axe cu masă rotativă-basculantă este avantajos să se considere sistemul de coordonate precum cel din **fig.2.30**.

Este esențial ca acest vector să fie astfel stabilit ca centrul de rotație al mesei să coincidă cu vârful sculei. Sistemul de coordonate al mesei rotative-basculante, C_{tr} , și sistemul de coordonate de rotație sunt atașate centrului de rotație ale mesei.

Fig. 2.3-Cinematica mașinii unelte în 5 axe cu masă rotativă-basculantă

Sunt folosite transformări omogene pentru stabilirea relației dintre sistemele de coordonate, în cazul modelării cinematicii mașinii unelte CNC. Astfel poziția unui punct p_{wp} din sistemul de coordonate al piesei de prelucrat, C_{wp} , exprimat în sistemul de coordonate al mesei rotative-basculante, C_{tr} , este dat de matricele de transfer.

Aceste transformări determină relațiile dintre un punct în coordonate piesei de prelucrat și coordonatele mașinii unelte.

2.3.2 Cinematica inversă a centrelor de prelucrare în 5 axe simultane dotate cu mese rotative-basculante

Traseul sculei în cazul prelucrărilor pe mașini de frezat în 5 axe constă într-o set de poziții ale sculei, t_{pos} , căruia îi corespunde unui set de vectori de orientare a sculei, t_{axis} , în sistemul de coordonate al spațiului de lucru. Post-procesorul trebuie să convertească aceste informații în componente unghiulare (A,B) și liniare (X,Y,Z), pentru a plasa scula într-o corectă poziție și orientare în raport cu sistemul de coordonate al piesei de prelucrat.

Unghiurile se pot determina corect, după cum se vede în **fig.2.31** luându-se în considerare cadranul vectorului de orientare al sculei în sistemul de coordonate al piesei de prelucrat.

2.4 PRELUCRAREA SUPRAFETELOR PE MAȘINI UNELTE ÎN 5 AXE

Suprafețele din punct de vedere al generării lor pot fi suprafețe geometrice (teoretice) și suprafețe reale (prelucrate).

Generarea teoretică a suprafețelor se poate realiza dacă în timpul generării sunt satisfăcute ecuațiile lor matematice.

Mașinile-unelte trebuie să permită realizarea simultană a fiecărei traiectorii în scopul generării suprafeței de forma dată, deci să permită realizarea mișcărilor impuse de legile cazului respectiv de generare.

Metode de obținere a curbilor generatoare.

Curbele generatoare se pot obține numai cu ajutorul sculei așchietoare sau utilizând cinematica procesului tehnologic și construcția sculei așchietoare, prin două metode:

- metoda materializării-prin intermediul sculei așchietoare (*generatoare materializate*);
- metoda cinematică (*generatoare cinematice*).

Conturarea precisă a MU cu comandă numerică în 5 axe simultan este importantă în prelucrarea HS a matrițelor, rotoarelor de turbine, componentelor aerospațiale, care au suprafețe sculpturale. Altintas I. [2] susține o abordare nouă în care toate cele 5 axe ale MU sunt controlate simultan, având ca obiectiv minimizarea erorilor de conturare. Erorile de conturare le aproximează analitic având în vedere fiecare traiectorie geometrică în parte, precum și cinematica MU.

În cadrul programului de prelucrare de suprafețe sculpturale traiectoria sculei este reprezentată adesea sub formă de linii scurte continui. Pentru CNC avansul pe traiectoria formată din linii scurte, trebuie netedă și optimizată pentru a avea viteză de prelucrare ridicată și calitate superioară a suprafeței.

2.5 STADIUL ACTUAL AL CENTRELOR DE PRELUCRARE ÎN 5 AXE SIMULTAN CU MESE ROTATIVE BASCULANTE CNC

2.5.1 Mașini unelte de frezat în 5 axe simultan cu cap de frezare rotativ basculant

Pentru prelucrarea pieselor sculpturale s-a dezvoltat, funcție de cerințe, o gamă variată de configurații și dimensiuni de mașini unelte în 5 axe simultane. Ca o caracteristică generală este aceea că la prelucrarea pieselor de dimensiuni mari se utilizează configurația cu cap de frezare având două axe de rotație dotate cu motoare direct drive. Acestea se împart în două categorii:

- mașină de frezat cu cap rotativ în 5 axe cu coloană [95,110,112]
- mașină de frezat cu cap rotativ în 5 axe portal [107]

Mașina de frezat cu cap rotativ în 5 axe cu coloană au avantajul că la aceeași înălțime cu cele portale cursa pe verticală este considerabil mai mare, mașinile de frezat portal având avantajul unei rigidități sporite.

2.5.2 Mașini unelte de frezat în 5 axe simultan cu cap basculant și masa rotativă

A doua mare categorie de mașini de frezat în 5 axe este cea care are o axă de rotație la capul de frezare și o axă la masa rotativă. Aceste mașini unelte se pretează la dimensiuni mai mici ale pieselor.

2.5.3 Mașini unelte de frezat în 5 axe simultan masa rotativă basculantă

Mașini unelte de frezat în 5 axe simultan pot avea mese rotative basculante integrate constructiv în MU sau pot fi detașabile. În ambele cazuri, se pot identifica două cazuri tipice de mese rotative basculante:

- a. masa rotativă basculantă cu subsansamblul basculare lăgăruit bilateral
- b. masa rotativă basculantă cu subsansamblul basculare lăgăruit unilateral

Mașini unelte de frezat în 5 axe simultan masa rotativă basculantă integrată constructiv în MU

În primul caz mesele fiind integrate constructiv de la începutul conceperii MU ca parte a acesteia prezintă avantajul creșterii robusteții, (viteze de avans sporite) preciziei de

poziționare și a aspectului (traseele cablurilor și conductelor pot fi ascunse)

În acest caz se întâlnește în special în cazul modernizării centrelor de prelucrare CNC și transformarea lor din MU cu trei axe în MU cu 5 axe. În acest caz mașina unealtă are avantajul că poate prelucra piese masive în trei axe și piese de dimensiuni reduse în 5 axe simultane.

2.6. METODE DE EVALUARE A PRECIZIEI CENTRELOR DE PRELUCRARE ÎN 5 AXE ECHIPATE CU MESE ROTOBASCULANTE

Pentru evaluarea preciziei centrelor de prelucrare se fac atât verificări a geometriei mașinii cât și verificări a comportamentului dinamic al mașinii unelte

2.6.1. Evaluarea preciziei BALL BAR test

Din moment ce o mașina de prelucrat în cinci axe are axe liniare și axe de rotație care sunt combinate, erorile de mișcare de pe fiecare axă, precum și erorile de montaj sunt acumulate ca o eroare în TCP (Tool Center Position—poziția centrului sculei) în raport cu piesa de prelucrat. Este deci în mod normal mult mai dificil pentru mașinile în cinci axe să asigure o precizie de prelucrare mai mare. Cu toate acestea, este nevoie ca piesele cu complexitate geometrică ridicată să fie prelucrate cu o precizie mare.

Dispozitivul Ballbar este compus dintr-o bară telescopică la capătul căreia se găsesc două sfere magnetice confecționate din oțel, și având dimensiuni foarte precise. Măsurarea erorilor se realizează prin variația distanței dintre cele două bile, variație măsurată de traductorul montat în bara telescopică. DBB este folosit pentru măsurarea a erorilor de interpolare pe o traiectorie circulară.

Sistemul ballbar QC20W (existent în dotarea Universității din Oradea) împreună cu softul este utilizat pentru a verifica erorile geometrice ale mașinii unelte CNC în vederea detectării deviațiilor introduse de CNC și de sistemul de comandă [119].

Ideea principală este de a verifica circularitatea trecerii circulare, generate de mișcarea celor 5 axe simultane (trei liniare, două rotative) a mașinii.

2.6.2. Evaluarea preciziei cu piese test

În industria constructoare de mașini, se obișnuiește să se execute cel puțin o piesă-test (mostră), atunci când se achiziționează o nouă mașină-unealtă, pentru a se demonstra precizia și performanțele mașinii. Acest tip de piesă-test, nu este utilizată pentru calibrarea mașinii-unelte, ci mai degrabă în scopul acceptării acesteia și în scopul reverificării periodice.

Pentru acceptarea testelelor de prelucrare pe mașini în 5 axe piesa trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

- Ușor și rapid de executat;
- Ușor și rapid de măsurat;
- Ușor de evaluat rezultatele măsurărilor;
- Poziționarea pentru a putea fi prelucrată cele 5 axe simultane ale centrelor de prelucrare;
- Oferă rezultate cantitative și comparabile;
- Arată influența mașinii și nu a sculei așchietoare sau a poziționării acesteia;
- Arată influența erorilor relevante pentru analiza strategiei de fabricație (de exemplu: sfârșitul frezării) cu suficientă relevanță.

Evaluarea preciziei cu piese NAS

Verificarea preciziei de prelucrare cu 5 axe combinate (trei translații și două rotații) se realizează prin prelucrarea unui trunchi de con

Standardul american NAS 979 descrie testele de prelucrare pentru evaluarea mașinilor-unelte convenționale și a celor cu comanda numerică exceptând mașinile de găurit

și strungurile, și să furnizeze un format standard pentru înregistrarea și raportarea rezultatelor.

Piesa trebuie să fie centrată și fixată pe platoul mașinii, La realizarea piese toate cele cinci axe trebuie să lucreze simultan.

Evaluarea preciziei cu piese ISO

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a publicat un standard internațional care descrie condițiile de testare pentru centre de prelucrare. Secțiunea șapte a ISO 10971 definește precizia pieselor-test finite. Două tipuri de piese-test sunt luate în considerare în acest standard, fiecare dintre ele, în două clase de dimensiuni. Prima piesă este de poziționare și conturare, în timp ce a doua este o mostră pentru frezarea suprafețelor.

Firma germană NC-Gesellschaft a publicat o recomandare pentru așchierea de mare viteză (High Speed Cutting, HSC) a pieselor

2.6.3. Metoda de măsurare cu vibrometrul laser

Măsurarea vibrațiilor se poate realiza și ajutorul unui vibrometru laser. Acesta este un vibrometru digital portabil de tip PDV-100 și este în dotarea Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică din cadrul Universității din Oradea.

2.6.4. Măsurarea caracteristicilor dinamice utilizând facilitățile echipamentului

FANUC

Măsurarea caracteristicilor dinamice utilizând echipamentul FANUC se face prin intermediul ecranului WAVEFORM DIAGNOSTIC.

Funcția de afișare a diagnosticului de undă urmărește valori ale datelor, cum ar fi poziția servo, cuplu, abaterile, semnalele mașini și erorile după care afișează un grafic care reprezintă schimbările în datele trasate.

Datele urmărite pot fi salvate la un dispozitiv extern de intrare / ieșire (memory stick).

Fiecare formă de undă este trasată cu o culoare specifică. Numerele și culorile pentru prima și a doua formă de undă sunt indicate în partea din stânga sus, numerele și culorile pentru a treia și a patra formă de undă sunt indicate în partea din dreapta sus.

2.6.5 Măsurări termografice pentru evaluarea în sarcină a fluxului termic

Camera de termoviziune FLIR SC 640 este un echipament portabil de scanare termografică, „fără răcire“, care are în componență cel mai puternic detector IR existent, cu o rezoluție de 640x480 pixeli și care prezintă o sensibilitate termică întâlnită până acum numai la camerele cu răcire (<0,04°C).

Camera de termoviziune FLIR SC 640 dispune de funcții noi cum ar fi:

Posibilitatea de suprapunere a imaginii termice peste imaginea în vizibil PiP (Picture-in-Picture)

Posibilitatea de combinare a imaginii termice cu imaginea vizibilă (Thermal Fusion)

2.6.6. Evaluarea vibrațiilor cu ajutorul accelerometrelor triaxiale

Sistemele de achiziții de date au o largă dezvoltare și o mare diversitate de soluții în funcție de aplicațiile în care sunt utilizate. În cadrul acestui raport se prezintă câteva soluții specifice monitorizării vibrațiilor mecanice aplicate în cadrul verificării caracteristicilor dinamice ale mașinilor unelte.

Pentru măsurarea caracteristicilor vibrațiilor mașinilor unelte se pot utiliza o gamă largă de transductoare printre care cele mai des utilizate sunt transductoarele inductive ce generează un semnal electric proporțional cu viteza mișcării oscilatorii, și transductoarele piezoelectrice ce generează un semnal proporțional cu accelerația. În cadrul măsurărilor efectuate s-a utilizat un transductor piezoelectric.

Realizarea sistemului de măsurare este necesar ca sarcina electrică generată de cristalul piezoelectric trebuie transformată în tensiune electrică, proces ce se realizează cu ajutorul unui circuit electronic adecvat.

Transmiterea datelor la calculator se realizează prin portul USB. Pentru analiza rezultatelor, datele măsurate au fost procesate în vederea afișării rezultatelor sub forme interpretabile. Rezultatele au fost exprimate în mărimi uzuale în domeniul vibrațiilor

În cadrul reprezentării diagramelor spectrale amplitudinea este exprimată în funcție de frecvența normalizată.

2.7.OBIECTIVELE TEZEI

- Proiectarea completă a mesei roto-basculante RTT-5
- Realizarea prototipului mesei roto-basculante RTT-5;
- Verificarea prototipului pe stand de probă, cu toate probele specifice;
- Integrarea mesei roto- basculante pe centrul de prelucrare TMA-AL 550 (Universitatea din Oradea)
- Verificarea mesei roto- basculante pe mașina unealtă în regim de lucru;

Partea de cercetare a tezei constă din:

Proiectarea mai multor variante și alegerea variantei optime, în baza unor simulări și criterii criterii alese de autor

- Alegerea și proiectarea variantei tehnologice, care va va fi integrate în centrul de prelucrare TMA-AL 550
- Realizarea ansamblului, montarea, reglarea și aducerea în parametri a produsului.
- Elaborarea caietului de sarcini, cu toate probele și încercările la mers în gol și în sarcină a produsului.
- Realizarea principalelor probe și încercări la mers în gol și în sarcină a produsului.
- Integrarea produsului (masa rotativă basculantă detașabilă cu diametrul platoului de 250mm) bordul paletii de 500x500mm a mașinii de frezat TMA-AL 550, integrare în sistemul de automatizare hard și soft.

3. CONTRIBUȚII TEORETICE PRIVIND CONSTRUCȚIA MESEI CU 2 AXE CNC

Proiectul își propune conceperea a două mese rotative-basculante RTT-5 (cu platoul de 250 mm) detașabile, una având mecanismul de avans cu un angrenaj DUPLEX simplu, iar cea de-a doua având mecanismul de avans sincron cu angrenaj DUPLEX.

Flexibilitatea sporită al MU TMA-AL 550 în 5 axe simultan rezidă din posibilitatea utilizării funcției de paletizare la schimbarea opțiunii de prelucrare în 3 sau 5 axe (prin schimbarea paletii pe care se găsește RTT-5).

3.1 CONTRIBUȚII PRIVIND CONCEPȚIA MESEI CU DOUĂ AXE CNC CU ANGRENAJ DUPLEX SINGULAR (RTT-5.1)

La soluția constructivă pentru masa rotativă lăgăruirea se face unilateral, iar cele două axe de rotație sunt axele B și C. poziția verticală a axei de basculare asigură o stabilitate sporită mesei rotative-basculante RTT-5.1

Structura mesei rotative este prezentată în **fig.3.1**

Poziționarea este realizată cu ajutorul encoderelor (TR_1 și TR_2) de pe cele două axe

Atât pentru axa de basculare, axa B, cât și pentru axa de rotație, axa C, mecanismul de avans M_{TR} este cu angrenaj cu melc DUPLEX singular.

Soluția constructivă este compactă și robustă (**fig.3.4**), ea putându-se monta ușor pe paleta mașinii unelte.

Fig. 3.1- Structura mesei rotative-basculante RTT-5.1 cu mecanism de avans cu un melc DUPLEX

Fig. 3.2- desenul 3D al mesei rotative-basculante RTT-5.1

Fig. 3.3- Masa rotativă-basculantă RTT-5.1, pe mașina TMA-AL 550

În **fig.3.5** este prezentată fotografia mesei rotative-basculante RTT-5.1 montată pe paleta mașinii TMA-AL 550.

3.2 ANALIZA SOLUȚIILOR CINEMATICE ALE MESELOR CU DOUA AXE CNC CU MECANISM DE AVANS PARALELE ȘI SINCRONE

Soluția de lăgăruire bilaterală a mesei rotative RTT-5.2 are un gabarit mai mare dar asigură o rigiditate sporită. Familia de mesele RTT-5 sunt concepute în vederea dotării oricărei mașini de prelucrat în 3 axe dar care trebuie să fie dotate cu echipamente în 5 axe. O altă condiție impusă este aceea ca traductorul de poziție unghiulară să fie compatibil cu

Fig. 3.6- Varianta III a mesei RTT-5.2 cu servomotorul coaxial cu axa de basculare

Soluția de masă roto-basculantă trebuie să permită un unghi de basculare pozitiv peste 125° și negative peste 10° pentru a satisface condiția de prelucrare a suprafețelor sculpturale.

Datorită faptului ca echipamentul de pe centul de prelucrare TMA-AL 550 este de producție FANUC s-au ales și servomotoarele Ais12/3000 A06B-0078-B203

3.3 CONCEPEREA ȘI PROIECTAREA SOLUȚIEI TEHNICE A MESEI ROTATIVE BASCULANTE RTT-5

Masa proiectată fiind un prototip carcasa mesei rotative și suptorilor lagărelor de pivotare, sunt ansambluri sudate dar se vor proiecta în așa fel încât, să se poată trece fără modificări importante, la retere turnate.

Masa roto-basculantă RTT-5.2 cod 1250-00.000 (codificare proiect) este compusă din 4 subansamble de bază, după cum se vede în **fig.3.12**.

Fig. 3.7- Masa roto basculantă RTT-5.2 cod 1250-00.000 model 3D:

Subansamblul basculare dreapta este conceput astfel încât să permită antrenarea mesei rotative în condițiile amplasării servomotorului coaxial cu axa A (**fig.3.12**).

Soluția constructivă permite demontarea facilă, și extragerea subansamblului motor (alcătuit din servomotor, arbore de antrenare rotă de curea și elemente de legătură) din subansamblul basculare dreapta (**fig.3.13**).

Soluția de scoatere permite o deplasare continuă în direcție axială, deplasare ce permite nu doar scoaterea jocului dar și posibilitatea realizării unei pretensionări controlate a angrenajului. Această deplasare se realizează prin rotirea bușei filetate, bușe ce are și rolul de portlagăr pentru rulmenții radiali și axiali (**fig.3.16**).

Direcția de scoatere a jocului se face în sensul săgeții Această soluție de scoatere a jocului este utilizată la toți melcii DUPLEX ce dotează RTT-5.

Fig. 3.8- Subansamblul basculare dreapta. Secțiune

Angrenajele melcate ale mecanismului de basculare, sunt amplasate unul la subansamblul basculare dreapta și unul la subansamblul basculare stânga antrenarea simultană fiind realizată prin intermediul unei curele dințate sincrone (**fig.3.17**). În acest caz cei doi melci se rotesc în același sens.

Suportul basculare stânga (**fig.3.20**) din punct de vedere al lăgării, antrenării și blocării este identic cu suportul basculare dreapta. Ceea ce îi deosebește este faptul că suportul basculare stânga este prevăzut cu ansamblul motor, iar pe suportul basculare dreapta este montat traductorul unghiular.

Fig. 3.9- Mecanismul de scoatere a jocului din angrenare

Fig. 3.10- Acționarea sincronă a axei de basculare

Corpurile suporturilor sunt de constructive sudată, executat din OL52, oțel cu recomandat pentru asamblări sudate intens solicitate.

Subansamblul mesei rotative (**fig. 3.22**) este amplasat între cei doi suporturi basculare și este prins de pivoții stânga dreapta.

Fig. 3.11- Suportul basculare stânga. Secțiune

Fig. 3.12- Masa rotativă. Secțiune

Mecanismul de antrenare însă este compus dintr-un angrenaj melcat DUPLEX compus dintr-o roată melcată și doi melci dispuși diametral opuși, după cum se vede în **fig.3.23**.

Fig. 3.13- Angrenaj melcat DUPLEX sincron

Acest lucru face ca cei doi melci să aibă senzori de rotație opuse. Între cei doi melci se folosește o transmisie cu cureauă dințată sincronă. Pentru schimbarea sensului fără a utiliza un angrenaj dințat cilindric (care necesită la rândul lui scoaterea jocului) s-a ales ca soluție pentru transmisie o cureauă TWIN POWER BELT.

Carcasa subansamblului masa rotativă este de asemenea o constructivă sudată care după detensionarea obligatorie necesară structurilor sudate se prelucrează pe centre cu

comanda numerică.

Fig. 3.14- Traseul curelei de antrenare

3.4 CONTRIBUȚII PRIVIND PROIECTAREA INSTALAȚIEI HIDRAULICE

Pentru blocarea axelor trebuie ca forța de frecare dintre membrana elastică și corpul mesei să fie mai mare decât cuplul maxim la axa de rotație. Schema hidraulică de acționare este prezentată în **fig.3.26**.

Desenul instalației hidraulice este prezentat în **fig.3.27**

Fig. 3.15- Schema instalației hidraulice de blocare a axelor

Fig. 3.16- Instalația hidraulică

Instalația hidraulică permite extinderea în vederea creerii posibilității în viitor de pretensionare controlată automat a mecanismului de avans.

3.5 CONTRIBUȚII PRIVIND UTILIZAREA ELEMENTULUI FINIT LA VERIFICAREA COMPONENTELOR MESEI

Pentru verificarea FEM a elementelor (reper, subansambluri) solificate, s-a utilizat pachetul de programe COMSOL MULTIPHYSICS

3.5.1 Verificarea carcasi mesei rotative

Bosajele subansamblului carcasă masă sunt solificate la torsiune prin intermediul lor realizându-se transmiterea momentului de basculare. Zona critică este zona în care bosajul este sudat de corpul carcasi. În **fig.3.33** și **fig.3.34** sunt trasate graficele variației tensiunii și deplasării în zona critică, cu scopul de determinare mai exactă a valorii și variația acestora.

Fig. 3.17- Graficul de variație a tensiunii în zona critică pe direcția y

Fig. 3.18- Graficul de variație a deplasării în zona critică pe direcția y

Deci subansamblul sudat are un coeficient de siguranță ridicat ($c=6$), iar rigiditatea este ridicată deplasarea fiind neglijabilă.

3.5.2 Verificarea melcului DUPLEX

Verificarea melcului s-a făcut ținându-se seama de momentul maxim M_{max} cât și de temperatura melcului din timpul funcționării mesei.

În **fig.3.40** și **fig.3.41** sunt prezentate graficele de variație a tensiunii pe direcția axei z la nivelul petei de contact și al treptei arborelui, zone de solificare maximă.

În **fig.3.42** este prezentată deplasarea care afectează buna funcționare a mesei RTT-5.2, adică încovoierea datorită solicitărilor mecanice. Din calculele de verificare

valoarea încovoierii melcului DUPLEX este foarte mică (0,003mm), valoare ce nu influențează buna funcționare a angrenajului mecanismului de avans.

Fig. 3.19- Grafic de variație tensiunii în zona petei de contact

Fig. 3.20- Grafic de variație tensiunii în zona de treaptă a melcului

Fig. 3.21- Variația deplasărilor pe axa z (încovoierea) ale melcului

3.5.3 Verificarea membranei de blocare.

Membrana de blocare a axelor mesei roto-basculante este solicitată atât normal (în scopul asigurării unei presiuni ce să împiedice alunecarea) cât și tangențial (datorată momentului maxim creat de forțele de așchiere).

În fig.3.45 și fig.3.46 este prezentată eveluarea eforturilor și deplasărilor existente la blocarea axei de rotație

Pentru o analiză mai exactă a tensiunilor apărute pe axa y se trasează graficele de variație a acestora (**fig.3.48**).

Datorită voalării membranei analiza deplasării se face pentru un punct de pe butucul pe care este fixată membrana.

Deplasarea unghiulară corespunzătoare acestei coarde ne semnificativă, în practico se poate considera zero. În acest caz membranele de blocare vor funcționa în condiții foarte bune.

Din punct de vedere al rezistenței se putea utiliza grosime mai mică a membrane, dar s-a ales această soluție pentru a avea o viteză de retragere a pistonșelurilor mai mare.

Fig. 3.22- Evaluarea tensiunilor

Fig. 3.23- Evaluarea deformațiilor

Fig. 3.24- Variația tensiunilor pe axa x

4. CONTRIBUȚII TEORETICE PRIVIND VERIFICAREA MESEI CU 2 AXE CNC

4.1 CONTRIBUȚII TEORETICE PRIVIND EVALUAREA PRECIZIEI MESEI ROTO-BASCULANTE UTILIZÂND SISTEMUL BALL BAR

Încele ce urmează este descrisă metoda de evaluare a preciziei unei mese roto-basculante care intră în componența unui centru de prelucrare cu 5 axe. Se pleacă de la modelarea matematică, simularea numerică și simularea utilizând modelul 3D. În cele din urmă, procedura este implementată pe centrul de prelucrare, se fac măsurările, se pun în evidență erorile și se înlătură cauzele acestora.

4.1.1 Metoda analitică de definire a dependenței dintre unghiurile de rotație

Pentru testarea preciziei de rotație a celor două axe (B și C) ale mesei roto-basculante s-a propus o metodă de verificare utilizând sistemul (modelul 3D de utilizare a sistemului Ball Bar este prezentat în **fig.4.1**).

Fig. 4.1- Verificarea preciziei de rotație a axelor B și C utilizând sistemul Ball bar

Fig. 4.2- Schema de calcul pentru determinarea traiectoriei punctului M

În acest sens se stabilesc mai multe sisteme de coordonate triortogonale, fiecare legat de câte un element ce participă la procesul de măsurare:

- sistemul fix OXYZ este legat de centrul bilei Ball Bar montat în arborele principal al mașinii de frezat. Are axa Z identică cu axa arborelui principal al MU;
- sistemul fix $O_1X_1Y_1Z_1$ este legat de centrul platoului orizontal;

- sistemul mobil $O_1X_1Y_1Z_1$ este legat de centrul platoului orizontal;
- sistemul mobil $O_2X_2Y_2Z_2$ este legat de centrul platoului vertical.

1.1.2 Studii numerice

Cunoscând elementele geometrice constructive ale mesei s-a realizat un program de calcul care are ca scop determinarea perechilor de unghiuri B și C astfel încât atunci când se rotesc cele doua platouri, punctul M să se deplaseze pe un cerc.

Cunoscând elementele geometrice constructive ale mesei s-a realizat un program de calcul care are ca scop determinarea perechilor de unghiuri B și C astfel încât atunci când se rotesc cele doua platouri, punctul M să se deplaseze pe un cerc.

Reprezentarea grafică a traiectoriei punctului M este cea din **fig.4.4**, iar în **fig.4.5** este prezentată dependența unghiului de rotație al axei C în funcție de unghiul de rotire al axei B.

Fig. 4.3- Traiectoria punctului M

Fig. 4.4- Dependenta unghiului de rotire al axei C in functie de unghiul de rotire al axei B

Fig. 4.5- Variația unghiurilor de rotire B si C

În **fig.4.6** se prezintă domeniul de variație al unghiurilor B și C

4.2 EVALUAREA PRECIZIEI CU AJUTORUL PIESEI TEST NAS 979

Pentru verificarea programului piesa și pentru realizarea reglajelor necesare, în prima fază, s-a prelucrat o piesă de probă din poliuretan. Și aceasta pentru a se verifica programul de prelucrare al piesei NAS.

4.2.1 Proiectarea asistată de calculator a piesei de probă

Pentru proiectarea piesei s-a utilizat modulul "Modeling" al aplicației Siemens NX care permite modelarea reperelor 3D. Modulul "Modeling" oferă o interfață prietenoasă și pune la dispoziția utilizatorului instrumente adecvate pentru proiectarea unor repere de complexitate ridicată.

Pentru realizarea desenului de execuție se apelează modulul "Drawing" care permite selectarea diferitelor formate și standarde de desenare.

Pentru vederea principală modulul dispune de facilități de poziționare a piesei, prin selectarea uneia dintre vederile modelului, sau prin rotirea modelului în poziția convenabilă specificând vectorul normalei la plan și direcția axei.

4.2.2 Proiectarea procesului de prelucrare (CAM)

Piesa de probă proiectată urmează să fie prelucrată pe o mașină de frezat cu comanda numerică în 5 axe astfel încât în timpul prelucrării axele să fie utilizate simultan (TMA-AL 550 în 5 axe existent la Universitatea din Oradea). La elaborarea programului de prelucrare pentru s-a utilizat modulul "Manufacturing" din aplicația Siemens NX care prezintă avantajul că este integrat cu modulul CAD utilizat la proiectarea modelului 3D al piesei, deci nu se pierde informații privind integritatea modelului.

În vederea elaborării traseelor de sculă este necesar să fie definite operațiile și ordinea de prelucrare să se cunoască sculele cu care se va face prelucrarea efectivă și totodată să se stabilească valorile elementelor regimului de așchiere.

Pentru a putea realiza traseele de sculă este necesar să se parcurgă câteva etape pregătitoare care urmăresc indicarea originii, indicarea geometriei piesei de obținut și cea a semifabricatului de la care se pornește prelucrarea.

Verificarea traseului de sculă se poate face în modul 3D dynamic sau 2D dynamic

Se pot obține informații privind adaosul de material rămas după prelucrare prin afișarea acestuia în culori, sau prin selectarea punctelor de pe suprafața prelucrată

Verificarea traseului în modul 3D dynamic permite vizualizarea și analiza 3D a prelucrării prototipului virtual. Traseul generat permite o precizie teoretică de prelucrare de 0.003 mm. Înainte de postprocesare se poate face o verificare a prelucrării pe o mașină-virtuală aleasă dintr-o bibliotecă inclusă în modulul Manufacturing.

4.2.3 Postprocesarea. Programul piesă

În urma generării traseelor de sculă cu o aplicație CAM se generează un cod neutru denumit Cutter Location Source File (CLSF).

În cazul piesei de probă ce trebuie prelucrată s-a ales postprocesorul pentru a freza în cinci axe cu echipament Fanuc existent pe MU TMA-AL550 în 5 axe

În urma postprocesării rezulta programul piesă.

5. CONTRIBUȚII TEHNOLOGICE PRIVIND REALIZAREA MESEI

5.1 PROIECTAREA TEHNOLOGICĂ A ANGRENAJULUI MELCAT

Pentru realizarea practică a meselor (execuție repere și montaj) s-a ales partenerul de proiect SC EMSIL TECHTRANS, firmă care dispune de MU CNC precum și personal

calificat. Această firmă nu are posibilitatea de execuție a roților dințate, în cazul particular al meselor RTT-5 urmând să se aprovizioneze de la firma SC STIMIN SA.

În 2013 firma STIMIN a fost declarată în faliment astfel încât s-a ajuns în poziția delicată de a rămâne fără furnizori de angrenaje.

S-a apelat însă la firma SC NUKLEON SRL ce are personal calificat, este dotată cu MU clasice (strunguri, freze, mașini de găurit) dar și cu o mașină de danturat VOLMAN de fabricație RDG. Tehnologia de execuție a angrenajelor DUPLEX cuprinde două aspecte și anume primul constă în strunjirea și rectificarea melcilor, iar al doilea în frezarea roților melcate.

Fig. 5.1- Cuțit zburător pentru execuția angrenajului melcat

Fig. 5.2- melcul și roata melcată de probă: a- melcul DUPLEX; b- roata melcată DUPLEX

Fig. 5.3- Angrenaj melcat gata de montare

În lipsa frezei de danturat DUPLEX, la prelucrarea roții melcate a trebuit să se utilizeze metoda de frezare cu cuțit zburător montat pe un dorn. În **fig.5.1** este ilustrat cuțitul zburător și mișcările pe care le execută. Prelucrarea finală a angrenajelor a fost rodarea în subansamblul în care se montează.

În **fig.5.5** este prezentat angrenajul prelucrat la final, adică melcul strunjit cementat-călit și rectificat, iar roata melcată frezată.

5.2 SUBANSAMBLURI SUDATE PRINCIPALE

Acestea sunt următoarele:

- Placa de bază
- Corp basculare dreapta
- Corp basculare stânga
- Corp masă rotativă

Dintre acestea o complexitate deosebită au ultimele trei. S-a ales soluția sudată datorită prețului de execuție scăzut, dar forma constructivă a fost aleasă în așa fel încât să se subansamblurile să se poată înlocui cu piese turnate.

Fig. 5.4- Aspecte din procesul de sudare al subansamblului basculare dreapta

Tehnologia de sudare cuprinde stabilirea hărții sudurii, palnul de desfășurare al asamblării și sudării, specificațiile procedurii de sudare, fișa de urmărire și planul de control al subansamblului sudat. Prelucrarea se subansamblurilor se poate face pe mașina de frezat cu ax orizontal 4 axe CNC dar și pe mașină în trei axe CNC nu masă indexabilă.

Celelalte subansambluri sudate se execută utilizându-se aceeași tehnologie. Colaborarea cu firma SC EMSIL TECHTRANS a permis atât executarea subansamblurilor sudate la o calitate deosebită cât și prelucrarea pe mașini de frezat CNC de mare precizie.

6. CONTRIBUȚII EXPERIMENTALE PRIVIND EVALUAREA PRECIZIEI MESEI CU 2 AXE CNC

6.1 EVALUAREA PRECIZIEI CU AJUTORUL PIESEI TEST NAS 979

Pentru verificarea programului piesa și pentru realizarea reglajelor necesare, în prima fază, s-a prelucrat o piesă de probă din poliuretan. Și aceasta pentru a se verifica programul de prelucrare al piesei NAS.

6.1.1 Executia piesei de proba–material poliuretan și piesa NAS din Al

Fig. 6.1- Prelucrarea piesei de probă: a- panoul echipamentului Fanuc cu programul piesa încărcată; b- frezare piesă

În fig.6.2 este prezentat un aspect din timpul prelucrării piesei de probă.

Piesa test a fost executată dintr-un aliaj de aluminiu: 7075. Prelucrarea propriu-zisă presupune doua faze: degroșare și finisarea.

6.1.2 Măsurarea dimensiunilor piesei NAS 979

Eroarea de la circularitate

Conform definiției, abaterea de la circularitate este o abatere de la profilul nominal al piesei și este definită ca distanța dintre profilul efectiv din secțiunea transversală, rezultată din intersecția piesei de revoluție cu un plan, și cercul adiacent al aceleiași secțiuni, trasat dinspre exteriorul materialului piesei.

Pentru piesa de probă se va determina diferența dintre raza maximă și minimă a punctelor situate la un unghi de 30° pe cercul de măsurare, centrarea făcându-se față de axa de rotație (**Fig.6.7**).

Fig. 6.2- Schema de măsurare a erorilor de la circularitate

Prima operație în vederea măsurării este calibrarea palpatorului care s-a realizat prin palparea unei bile de dimensiuni cunoscute și preluarea punctelor în sot-ul mașinii. Echipamentul efectuează calculele aferente și determină raza palpatorului.

Punctele măsurate sunt preluate automat în softul mașinii de măsurat care face calculele pentru prelucrarea datelor și afișează rezultatele

În **fig.6.13** se prezintă grafic în coordonate polare punctele teoretice și punctele măsurate.

Eroarea de la circularitate este mai mare cu 0.0863 mm decât abaterea admisă în standardul NAS 979.

Cauzele erorilor:

- Rigiditatea dispozitivului de fixare a piesei pe platoul; mesei
- Regimul de așchiere utilizat
- Lungimea mare în consolă a sculei așchietoare
- Erori de interpolare

Fig. 6.3- Reprezentare în coordonate polare a punctelor teoretice și punctelor măsurate

Verificarea unghiului de înclinare

Abaterea de la înclinare a două drepte sau a două suprafețe de rotație este egal cu diferența, măsurată în limitele lungimii de referință dintre unghiul format de dreptele adiacente la profilele reale, respectiv de axele suprafețelor adiacente de rotație și unghiul nominal (fig. 6.14).

Fig. 6.4- Abaterea de la înclinare

Verificarea unghiului de înclinare se face din aceeași prindere a piesei pe masa mașinii de măsurat în coordonate, conform schemei prezentate în fig.6.15.

Fig. 6.5- Schema de verificare a unghiului de înclinare a generatoarelor conului piesei de probă

Din analiza rezultatelor măsurării rezulta ca piesa prelucrată se încadrează în limitele prevăzute de standard

6.2 CONTRIBUȚII PRIVIND EVALUAREA PRECIZIEI MESEI ROTO-BASCULANTE UTILIZÂND SISTEMUL BALL BAR

Pentru realizarea măsurărilor cu ajutorul Ball Bar testului în prima fază se realizează calibrarea Ball Bar -ului QC 10 (aflat în dotarea Universității din Oradea) după care se alege mașina TMA-AL 550.

După alegerea tipului de mașină unealtă se stabilește planul de lucru pe direcțiile XY, YZ și ZX, viteza de deplasare și raza.

În cazul măsurării preciziei mesei pe direcția XY în timpul rotirii axei B și C se stabilește tipul mașinii cu arborele principal în direcție orizontală pe Z și planul de rotire XY, viteza de deplasare la 1000 mm/min și raza de 100 mm.

Folosind metoda analitică s-a elaborat programul CNC, reprezentat în fig.6.20, program realizat și introdus în echipamentul FANUC 30i mașinii de frezat TMA-AL550, și s-a trecut la evaluarea propriu-zisă a preciziei mesei rotative-basculante (efectuarea măsurărilor mesei pe direcția XY în timpul rotirii axei B și C).

În fig.6.21a se reprezintă sistemul Ball Bar QC20-W respectiv sistemul Ball Bar QC10 în fig.6.21b, care este fixat cu ajutorul celor 2 bare traductoare magnetice, o bară este fixată în cadrul arborelui principal, iar cea de a doua în pivotul central care este fixat pe masa rotativă pe direcția axei C.

Fig. 6.6- Programul CNC realizat pentru măsurarea preciziei mesei pe direcția XY în timpul rotirii axei B și C

Fig. 6.7- Sistemul ballbar fixat pe direcția XY în timpul rotirii axei B și C: a-sistemul Ball Bar QC20; b-sistemul Ball Bar QC10

În urma măsurărilor pe direcția XY în timpul rotirii axei B și C, softul Ball bar QC 10 generează un grafic de erori.

Pentru a mări precizia la circularitate s-au realizat ajustări în software-ul echipamentului Fanuc 30i.

S-au repetat măsurările cu ajutorul Ball Bar-ului QC10, și după cum se observă în **fig.6.24** valoarea maximă a erorii de circularitate este de 82,8 μm, eroare ce este admisibilă pentru această masă.

Fig. 6.8- Diagrama de erori rezultată pe direcția XY în timpul rotirii axei B și C după efectuarea ajustărilor din software-ul echipamentului Fanuc 30 i

6.3 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND EVALUAREA ÎN SARCINĂ A FLUXULUI TERMIC LA PRELUCRAREA PIESEI TEST NAS 979

În cadrul proiectului Manunet Era Net s-au realizat măsurări în infraroșu cu camera de termoviziune Flir Sc 640 pentru a determina fluxul termic la efectuarea rotirii mesei roto-basculante în gol și în sarcină.

În vederea realizării cercetărilor experimentale s-au efectuat poze în infraroșu și filmări pentru determinarea în timp real a temperaturii care apare în sarcină și în gol în cadrul mesei rotative rotativă-basculante.

După efectuarea scanărilor termice cu camera de termoviziune Flir Sc 640 cu ajutorul softului Flir Reporter 9.1 se poate realiza analiza detaliată a imaginii în infraroșu, pornind de la efectuarea compensărilor privind temperatura reflectantă (T_{ref}), emisivitatea materialului, temperatura atmosferică, umiditatea relativă, distanța față de obiectul analizat.

6.3.1 Fluxul termic la efectuarea rotirii mesei rotativă-basculantă în gol

În **fig.6.26** se reprezintă imaginea în infraroșu pentru masa rotativă-basculantă la mers în gol la faza inițială a măsurării.

În **fig.6.27**. se reprezintă distribuția temperaturii de-a lungul liniilor Li1, Li2, Li3, Li3, Li4.

Fig. 6.9- Diagrama de profil a imaginii în infraroșu de-a lungul liniilor Li1, Li2, Li3, Li3, Li4

Fig. 6.10- Histograma în infraroșu pentru Li4 care reprezintă variația temperaturii pentru flanșa de fixare a motorului de acționare a mesei rotative-basculante

Rotirea mesei roto-basculante în gol s-a realizat cu o turație 3000 de rot/min timp de 2 ore.

Fig. 6.11- Diagrama de profil a imaginii în infraroșu după 2 ore de mers în gol

Fig. 6.12- Histograma în infraroșu pentru Li4 care reprezintă variația temperaturii motorului de acționare a mesei rotative-basculante

6.3.2 Fluxul termic la efectuarea rotirii mesei rotativă-basculantă în sarcină

Temperatura la mers în gol două ore încontinuu temperatura cea mai ridicată a fost înregistrată la servomotor, și anume 32°C. Această temperatură este o temperatură scăzută la funcționarea unui motor.

Fig. 6.13- Diagrama de profil a imaginii în infraroșu

Temperatura la mers în gol două ore încontinuu temperatura cea mai ridicată a fost înregistrată la servomotor, și anume 32°C. Această temperatură este o temperatură scăzută la funcționarea unui motor. La funcționarea în sarcină la degroșare temperatura servomotorului nu a atins decât motorului 27°C și aceasta datorită faptului ca motorul nu a funcționat

continuu 2 ore. La finisare temperatura maxima a servomotorului este și mai mică. Aceste temperaturi (în sarcină) s-au măsurat la prelucrarea piesei NAS. Când se va face proba de sarcină maximă a mesei, se vor reface verificările de comportament termic

6.4 CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND COMPORTAMENTUL DINAMIC AL CENTRULUI DE PRELUCRARE ÎN 5 AXE ECHIPAT CU MASA ROTO-BASCULANTA UTILIZAND FACILITATILE ECHIPAMENTULUI FANUC

Considerând facilitățile echipamentului FANUC referitoare la posibilitate evaluării caracteristicilor dinamice ale centrului de prelucrare în 5 axe s-au efectuat cercetări experimentale în vederea achiziției de date și prelucrarea acestora în vederea analizei comportamentului mesei rotative basculante.

Astfel, pe durata prelucrării piesei test NAS 979 s-au activat opțiunile care permiteau achiziția de date referitoare la comportamentul dinamic al centrului.

Datele au fost preluate din echipamentul Fanuc, pe un memory stik, sub formă de fișier text. Pentru a putea fi prelucrate ulterior datele au fost salvate în fișiere EXCEL.

Prelucrarea informațiilor achiziționate s-a realizat utilizând programe elaborate în mediul de programare MATLAB.

În urma prelucrării informațiilor s-au obținut diagramele de variație a cuplului la axul principal și axele B și C ale mesei care echipează centrul de prelucrare (diagrama cumulativă a variației cuplului la axul principal și axele B și C).

Fig. 6.14- Variația cuplului la axul principal și axele B și C- diagrama cumulativă

Variația cuplului până la intrarea în așchiere este nesemnificativă (în jur de 1%), iar după intrarea în așchiere cuplurile atât pentru axa B cât și pe axa C au valori sub 10% din cuplul maxim. Cuplul arborelui principal al MU are valori sub 7% din cuplul maxim.

Erorile de servopozicionare atât pe axa B cât și pe axa C au valori acceptabile, ele încadrându-se în limitele de eroare.

6.5 CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND COMPORTAMENTUL DINAMIC AL CENTRULUI DE PRELUCRARE ÎN 5 AXE ECHIPAT CU MASA ROTO-BASCULANTA UTILIZAND VIBROMETRUL LASER

Utilizând acest sistem se pot măsura vibrațiile induse de către procesul de așchiere în masa rotativă.

Aceste vibrații nu pot fi măsurate cu accelerometre datorită mișcării de rotație a mesei în timpul prelucrării.

În **fig.6.66** este prezentată diagrama amplitudinii vitezelor vibrațiilor măsurate la o viteză de rotație a mesei de 10m/s, spectrograma timp-frecvență este prezentată în **fig.6.67**.

În urma analizei diagramelor măsurărilor se poate afirma că valorile amplitudinii vitezelor măsurate se încadrează în domeniul valorilor normale pentru condițiile de așchiere date.

Fig. 6.15- Diagrama amplitudinii vitezei vibrațiilor mecanice în funcție de timp. Viteza de rotație a mesei (axa B) 10 m/s

Fig. 6.16- Spectrograma timp-frecvență aferentă diagramei din fig. 6.66. Viteza de rotație a mesei (axa B) 10 m/s.

În urma analizei diagramelor măsurărilor se poate afirma că valorile amplitudinii vitezelor măsurate se încadrează în domeniul valorilor normale pentru condițiile de așchiere date.

6.6 CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND EVALUAREA VIBRAȚIILOR CENTRULUI DE PRELUCRARE ÎN 5 AXE ECHIPAT CU MASA ROTO-BASCULANTA UTILIZAND ACCELEROMETRUL TRIAXIAL

6.6.1 Cercetări experimentale privind evaluarea vibrațiilor centrului de prelucrare în 5 axe echipat cu masa rotativă-basculantă utilizând accelerometre triaxiale

Utilizând acest sistem s-au efectuat măsurări ale caracteristicilor dinamice (amplitudinea accelerațiilor vibrațiilor) în vederea verificării rigidității mesei rotative-basculante în timpul așchierii

Fig. 6.17- Accelerometrul triaxial montat pe masa roto-basculantă

În **fig.6.71** este prezentat setul accelerometrul triaxial, montat pe masa rotativă-basculantă (**fig.6.71**). Datele sunt preluate în placa de achiziție și prelucrate cu sistemul de calcul dedicat

Fig. 6.18- Diagrama accelerațiilor afișată în timpul achiziției de date

Parametrii regimului de aşchiere utilizați la măsurare sunt:

În **fig.6.74** sunt prezentate valorile RMS ale rezultantei accelerațiilor măsurate pe cele 3 axe cu ajutorul accelerometrului triaxial, sub forma diagramei tip bară, în funcție de adâncimea de aşchiere.

Pentru regimurile tranzitorii întâlnite la intrare și ieșire din aşchiere s-au realizat spectrogramele timp-frecvență, calculate pe baza algoritmului FFT prezentate în **fig.6.75** pentru intrarea în aşchiere, respectiv **fig.6.76** pentru ieșirea din aşchiere.

Fig. 6.19- Valori RMS în funcție de adâncimea de aşchiere

Fig. 6.20- Spectrograma timp-frecvență pentru intrare în așchiere de la 0 la 1 mm adâncime

Fig. 6.21- Spectrograma timp-frecvență pentru ieșirea din așchiere de la 1 la 0 mm adâncime

În continuare sunt analizate diagramele amplitudinii accelerațiilor în funcție de timp pentru cazurile studiate.

În urma analizei diagramelor măsurărilor se poate afirma că valorile amplitudinii accelerațiilor măsurate se încadrează în domeniul valorilor normale pentru condițiile de așchiere date ($\text{RMS maxim} > 0.7 \text{ m/s}^2$) și valorile adâncimii de așchiere studiate. De asemenea pentru cazul regimurilor tranzitorii (la intrare și ieșire din așchiere) nu se constată creșteri semnificative ale amplitudinii sau fenomene de rezonanță.

În concluzie se constată că funcționarea mașinii unelte echipate cu masa roto-basculantă nu este afectată de vibrații, iar excitațiile ce iau naștere în urma așchierii sau a șocurilor sunt mici și sunt absorbite în mod eficient de structura mașinii.

7. CONCLUZII. CONTRIBUȚII PERSONALE

7.1. CONCLUZII GENERALE

1. Realizarea obiectivului **five axes machining** la Universitatea din Oradea, presupune 3 faze de cercetare:

- a. realizarea și testarea mesei roto-basculante RTT-5;
- b. realizarea pregătirii mașinii unelte și testarea acesteia în vederea echipării cu 5 axe simultane;
- c. integrarea acestor două părți și implementarea tehnologiei de prelucrare în conceptul **five axes machining**.

2. Dintre fazele menționate mai sus, prima este cea care se referă la obiectivul prezentei

cercetări, respectiv de realizare a mesei roto-basculante RTT-5. A doua fază este realizată Universitatea din Oradea fiind dotată cu un centru de prelucrare (TMA-AL 550) modernizat și dotat cu echipament CNC pentru prelucrare în 5 axe.

Masa roto-basculante RTT-5 este proiectată și realizată în prezenta teză de doctorat, împreună cu testele ce s-au efectuat, și cu detaliile aferente acestei faze. În cadrul proiectului de execuție al mesei sunt prezentate aspectele constructive, probe și încercări.

3. Proiectul de execuție al mesei prezintă soluții noi netestate, dar care au șanse de reușită, având în vedere experiența anterioară existentă în acest domeniu de inginerie industrială din cadrul școlii doctorale de la Universitatea din Oradea.
4. Pentru mecanismul de avans s-a adoptat varianta cu 2 ramuri paralele și sincrone, bazate pe angrenaje melc Duplex – roată melcată, fiind vorba de ramuri pretensionate diferențiat în funcție de regimurile de lucru al capului. Sincronizarea se realizează cu curea dințată sincrona TWIN, iar pretensionarea angrenajului se bazează mecanisme șurub-piuliță cu reglaj manual, astfel ca să se poată obține valori diferite a pretensionării ramurilor paralele ale mecanismului de avans.
5. S-au realizat două variante de masă rotativă–basculantă
 - Varianta cu două mese suprapuse și mecanism de avans cu melc–roată melcată Duplex singulare montată pe masa/paleta mașinii TMA-AL 550 dotată cu platou de 250mm (RTT-5.1);
 - Varianta de masă rotativă–basculantă cu diametrul platoului de 250mm cu mecanism de avans cu două ramuri paralele;
6. Integrarea mesei roto-basculante pe centrul de prelucrare TMA-AL 550 (dotată cu echipament CNC pentru prelucrare în 5 axe) cu modificările aferente mecanice, electrice, hard și soft, care s-a realizat și implementat în *Laboratorul de Fabricație Integrată* din cadrul Universității din Oradea
7. S-au efectuat teste pentru evaluarea preciziei și performanțelor dinamice a centrului de prelucrare în 5 axe simultan prin:
 - realizarea piesei test NAS 979;
 - utilizarea sistemului BALLBAR;
 - utilizarea vibronetrul laser
8. S-a făcut testul de încălzire și stabilitate termică

Primele rezultate ale evaluărilor au pus în evidență necesitatea relizării unor reglaje suplimentare ale componentelor mecanice și corecții software;

În final rezultatele obținute certifică faptul că centrul de prelucrare TMA-AL 550 echipat cu masa roto- basculanta se încadrează în limitele admisibile, din punct de vedere al preciziei;

9. Evaluarea parametrilor dinamici s-a facut prin mai multe metode:
 - utilizand facilitatile echipamentului FANUC;
 - utilizand accelerometre triaxiale.

7.2. CONTRIBUȚII PERSONALE

1. Designul și proiectul de execuție complet al mesei roto-basculante RTT-5
2. Concepția mecanismului de avans, în trei variante diferite, având câte două ramuri paralele sincrone cu doi melci duplex.
3. Concepția mecanismului de avans paralel de rotire mesei roto-basculante RTT-5.2 cu două ramuri paralele sincrone.
4. Concepția mecanismelor de blocare a axelor mesei roto-basculante RTT-5.2
5. Concepția instalației hidraulice de blocare a axelor mesei roto-basculante RTT-5.2;

6. Execuția modelării și simulării solicitărilor și deformațiilor lanțurilor cinematice paralele cu angrenaje melc-roată melcată, utilizate la avansurile mesei roto-basculante RTT-5.2, verificarea carcasei mesei în zona critică și modelarea simularea cu element finit a solicitărilor și deformațiilor membranei de blocarea axelor.
 7. Elaborarea proiectului de execuție mecanic mesei cu 2 axe continue RTT-5.2
 8. Execuția documentației de execuție (repere, desene de ansamblu), necesară execuției mesei roto-basculante RTT-5.2;
 9. Efectuarea măsurătorilor specifice caietului de sarcini al capului pe stand de probă și interpretarea rezultatelor, inclusiv măsurarea preciziei pe stand.
 10. Elaborarea tehnologiei de realizare a angrenajului Duplex (cu cuțit zburător) la firma Nukleon Oradea.
 11. Realizarea celorlalte piese componente, printre care piesele corpolente în tehnologie sudată, la firma Emsil Techtrans Oradea
 12. Realizarea montajului și reglajelor mesei RTT-5 la firma firma Emsil Techtrans Oradea
 13. Integrarea mesei RTT-5 pe mașina de frezat TMA-AL550 de la Universitatea din Oradea
 14. Verificarea prototipului mesei RTT-5 în regim de stand de probă cu verificarea principalelor probe și încercări
 15. Efectuarea testelor dinamice pentru comparația soluțiilor constructive ale celor doua variante de masă
- Obiectivele tezei prezentate în cap.2.7 au fost realizate integral.

7.3. PERSPECTIVE DE CERCETĂRI VIITOARE

- Continuarea unor teste dinamice, piese de probă, piese reprezentative de prelucrare în 5 axe pe masa RTT-5 a mașinii de frezat TMA-AL550
- Realizarea unor setări la echipamentul Fanuc 30i în vederea adaptărilor specifice noii mese
- Pealizarea testului de poziționare și repetabilitate pe masa RTT-5 conform ISO 230-2
- Realizarea testului de sarcină maximă frezare pe masa RTT-5
- Realizarea modelului virtual a noii mese necesar programărilor viitoarelor piese
- Încercări și probe specifice la cele trei tipuri de pretensionări ale ramurilor paralele ale mecanismelor de avans, în prezent cu reglaj manual
- Automatizarea funcției de pretensionare selectivă comandată PLC, pentru ramurile paralele ale mecanismului de avans
- Extinderea rezultatelor la masa cu platou de 630mm.

8. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. Apro, K. *Secrets of 5-Axis Machining*. New York: International Press Inc, 2008.
2. Blaga, F., C. Bungău, I. Stănășel, T. Vesselenyi, R. Pancu, și D. Crăciun. „Researches regarding rotary-tilting table precision evaluation method using the ball-bar szstem.” *Proceeding of the Romanian Academy*. 2014.
3. Bohez, E. L.J. „Five-axis milling machine tool kinematic chain design and analysis.” *International Journal of Machine Tools and Manufacture* (Ltd, Elsevier Science) 42, nr. 4 (2002): 505-520.
4. BREAZ, R., O BOLOGA, G. RACZ, și V. OLEKSIK. „Improving CNC machime tools accuracy by mean of the circular test and simulation.” *Proceedings in Manufacturing Systems*, 2010.
5. CHEN, L. Twin-worm automatic anti-backlash driving indexing workbench of gear

- grinding machine . China Brevet CN202527804 (U) . 2012.
6. **Craciun, D.**, F. Blaga, I. Stănășel, C. Bungău, și M. Ganea. „Research regarding design and achivement of rotating tilting table for 5-axis machining.” *Academic Journal of manufacturing engeneering* (Napoca, Universitea tehnică din Cluj) 11, nr. 3/2013 (2013): 60-63.
 7. **Craciun, D.**, I. Stănășel, C. Bungău, F. Blaga, R. Pancu, și T. Buidoș. „Research on accuracy of TMA-AL 550 horiyontal machining center.” *Proceeding of the 11th International MTeM Conference* . Cluj-Napoca, 2013. 47-51.
 8. **Craciun, D.**, și M. Ganea . „Proiectarea și modelarea prototipulu virtual ali mesei cu 2 axe CNC.” Raport Științific, Oradea, 2013.
 9. **Craciun, D.**, și M. Ganea . „Stadiul actual al cercetarilor si realizarilor in domeniul masinilor unelte in conceptul 5 axe CNC simultane.” Raport Științific, Oradea, 2013.
 10. **Craciun, D.**, și M. Ganea. „Realizarea și încercarea prototipului mesei cu două axe CNC.” Raport Științific, Oradea, 2014.
 11. Dudas, I. *The Theory and Practice of Worm Gear Drives*. London: Penton Press Kogan Page Ltd, 2000.
 12. Ganea, M. „Mărirea rigiditățiicu mecanisme de avans paralele la axele CNC ale mașinilor unelte.” *CMTR*, 2001.
 13. Ganea, M , *Mașini unelte flexibile și echipamente tehnologice pentru prelucrarea pieselor prismatice*. Editor Universitatea din Oradea. Vol. II. Oradea, 2010.
 14. Ganea, M., C. Ganea, C. Bungau, și O. Vasc. „Two CNC axes rotary – tilting table for machining by contouring of curved surfaces.” *Sesiunea anuala de comunicari stiintifice, Univ. din Oradea*. Oradea: University of Oradea, 2003.
 15. Ganea, O., I. Mihăilă, I. Horje, și M. Ganea. „The cinematic chain of two continuous axes rotarz-tilting table MRI500-2 at the machine CPFPH 1000-5 axes.” (*Annals of the Oradea University*) VII (2008).
 16. Heredero, J. F. „3D Vibration Measurement using LSV.” *Original paper presented at AdMet* , 2012.
 17. Horge, I. „Cercetări privind realizarea unui cap cu două axe continue pentru mașini unelte în 5 axe CNC.” Teza de Doctorat, Oradea, 2011.
 18. Hua, P, K Tanga, și C.-H Lee. „Obstacle avoidance and minimum workpiece setups in five-axis machining.” *Computer-Aided Design* (Elsevier Science Ltd) 45 (2013): 1222-1237.
 19. Ibaraki, S., Y. Kakino, T. Akai, N. Takayama, I. Yamaji, și K. Ogawa. „Measurement of Error motions on Five-axis Machine Tools by Ball Bar Tests.” *Journal of SME* (Journal of SME) 1 (2012): 22-28.
 20. Kalameja, A. J., și M. Voisinet. *SolidWorks 2012 Tutor*. New York: Delmar, 2013.
 21. Kief, B. H. *NC/CNC Handbuch*. Carl Hanser Verlag Wien, Germany., 2001.
 22. Kim, J., și D. Yang. „Thermo-analysis of machining center main-axis thermo-displacement for infrared rays thermo-image camera.” *Proceedings of the Korean Society of Machine Tool Engineers Conference*. 2001. 125-130.
 23. Litvin, F.L. *Development of Gear Technology and Theory of Gearing*. Cleveland: NASA, 1994.
 24. Masaomi , T., T. Shintaro , și K. R. Noriyuki . „Enhancement of geometric accuracy of five-axis machining centers based on identification and compensation of geometric deviations.” Editor Elsevier Science Ltd. *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 68 (2013): 11-20.
 25. Morar, L. *Programarea sistemelor numerice CNC*. Editor Univ. Cluj-Napoca UTPress. Cluj-Napoca, 2006.

26. Pancu, R., C. Bungău, și M. Ganea. „Thermographic diagnosis at machine tools.” *Nonconventional Technologies Review*, 2013: 62-66.
27. Peng, F. Y., J. Y. Ma, W. Wang, X. Y. Duan, P. P. Sun, și R. Yan. „Total differential methods based universal postprocessing algorithm.” *International Journal of Machine Tools & Manufacture* (ElsevierLtd.) 50 (2013): 53-62.
28. Soori, M., B. Arezoo, și M. Habibi. „Dimensional and geometrical errors of three-axis CNC millingmachines in a virtual machining system.” *Computer-Aided Design* (Elsevier Science Ltd) 45 (2013): 1306–1313.
29. Tutunea, F., și H.-Y. Feng. „Configuration analysis of five-axis machine tools using a generic kinematic model.” *International Journal of Machine Tools and Manufacture* (Ltd, Elsevier Science) 44, nr. 11 (2004): 1235–1243.
30. Vickers, G. W, M.H Ly , și R.G Oetter. *Numerically Controlled Machine Tools*. Ellis Horwood Ltd , 1991.
31. Yang, J., și Y. Altintas. „Generalizedkinematicsof five-axisserialmachineswithnon-singular.” *International Journal of Machine Tools and Manufacture* (Ltd, Elsevier Science) 75 (2013): 119-132.
32. Zhang, Y., J. Yang , și K. Zhang. „Geometric error measurement and compensation for the rotary table of five-axis machine tool with double ballbar.” Editor SpringerLink. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 65, nr. 1-4 (2012): 275-281
33. *** -ANSI/ASMEB 5.54. „Methods for Performance Evaluation of Computer NumericallyControlled Machining Centers.” (The American Society of Mechanical Engineers) 1992.
34. *** -DMG. „<http://en.dmgmori.com/products/machine-selector>.” <http://en.dmgmori.com>. fără an.
35. *** -Fanuc Corporation. „Catalog -Fanuc synchronous built-in servo motor DiS series.” Fanuc Corporation. 2013.
36. *** -HERMLE. „<http://www.hermle.de>.” http://www.hermle.de/cms/en/products/product_overview/bearbeitungszentrum_c400/. 2013.
37. *** -ISO 10791-7. „Test conditions for machining centres - Part 7: Accuracy of a_nished test piece.” 1998.
38. *** -ISO 230-2. „Test code for machine tools -Part2 Determination of accuracy and repeatability of positioning numerically controlled axes.” 2006.
39. *** -ISO 4287. „- Geometrical Product Specification (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters. International Standard. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 1997.” 1997.
40. *** -ISO R 841. *Numerical control of machines - Axis and motion nomenclature*. 2001.
41. *** -ISO18434-1:2008,. „- Condition monitoring and diagnostics of machines- Thermography-Part 1: General procedures.” 2008.
42. *** -Key to Metals AG. <http://keytometals.com>. 11 2013.
43. *** -Quaser, Catalog. *MK5U Series*. <http://www.quaser.com/english/catalogue/mk5u.pdf>. 2014.
44. *** -Renishaw, catalog, SUA. 2008.
45. *** -Troyke, Catalog. <http://www.troyke.com/5-axis-cnc-machining.html>. 2013.

References

1. Apro, K. *Secrets of 5-Axis Machining*. New York: International Press Inc, 2008.
2. Blaga, F., C. Bungău, I. Stănăşel, T. Vesselenyi, R. Pancu, și D. Crăciun. „Researches regarding rotary-tilting table precision evaluation method using the ball-bar system.” *Proceeding of the Romanian Academy*. 2014.
3. Bohez, E. L.J. „Five-axis milling machine tool kinematic chain design and analysis.” *International Journal of Machine Tools and Manufacture* (Ltd, Elsevier Science) 42, nr. 4 (2002): 505-520.
4. BREAZ, R., O BOLOGA, G. RACZ, și V. OLEKSIK. „Improving CNC machine tools accuracy by mean of the circular test and simulation.” *Proceedings in Manufacturing Systems*, 2010.
5. CHEN, L. Twin-worm automatic anti-backlash driving indexing workbench of gear grinding machine . China Brevet CN202527804 (U) . 2012.
6. Craciun, D., F. Blaga, I. Stănăşel, C. Bungău, și M. Ganea. „Research regarding design and achievement of rotating tilting table for 5-axis machining.” *Academic Journal of manufacturing engineering* (Napoca, Universitatea tehnică din Cluj) 11, nr. 3/2013 (2013): 60-63.
7. Craciun, D., I. Stănăşel, C. Bungău, F. Blaga, R. Pancu, și T. Buiduş. „Research on accuracy of TMA-AL 550 horizontal machining center.” *Proceeding of the 11th International MTeM Conference* . Cluj-Napoca, 2013. 47-51.
8. Craciun, D., și M. Ganea . „Proiectarea și modelarea prototipului virtual al mesei cu 2 axe CNC.” Raport științific, Oradea, 2013.
9. Craciun, D., și M. Ganea . „Stadiul actual al cercetarilor și realizărilor în domeniul mașinilor unelte în conceptul 5 axe CNC simultane.” Raport științific, Oradea, 2013.
10. Craciun, D., și M. Ganea. „Realizarea și încercarea prototipului mesei cu două axe CNC.” Raport științific, Oradea, 2014.
11. Dudas, I. *The Theory and Practice of Worm Gear Drives*. London: Penton Press Kogan Page Ltd, 2000.
12. Ganea, M. „Mărirea rigidității mecanismelor de avans paralele la axele CNC ale mașinilor unelte.” *CMTR*, 2001.
13. Ganea, M , *Mașini unelte flexibile și echipamente tehnologice pentru prelucrarea pieselor prismatice*. Editor Universitatea din Oradea. Vol. II. Oradea, 2010.
14. Ganea, M., C. Ganea, C. Bungău, și O. Vasc. „Two CNC axes rotary – tilting table for machining by contouring of curved surfaces.” *Sesiunea anuală de comunicări științifice, Univ. din Oradea*. Oradea: University of Oradea, 2003.
15. Ganea, O., I. Mihăilă, I. Horje, și M. Ganea. „The cinematic chain of two continuous axes rotary-tilting table MRI500-2 at the machine CPFPH 1000-5 axes.” (*Annals of the Oradea University*) VII (2008).
16. Heredero, J. F. „3D Vibration Measurement using LSV.” *Original paper presented at AdMet* , 2012.
17. Horge, I. „Cercetări privind realizarea unui cap cu două axe continue pentru mașini unelte în 5 axe CNC.” Teza de Doctorat, Oradea, 2011.
18. Hua, P, K Tanga, și C.-H Lee. „Obstacle avoidance and minimum workpiece setups in five-axis machining.” *Computer-Aided Design* (Elsevier Science Ltd) 45

- (2013): 1222-1237.
19. Ibaraki, S., Y. Kakino, T. Akai, N. Takayama, I. Yamaji, și K. Ogawa. „Measurement of Error motions on Five-axis Machine Tools by Ball Bar Tests.” *Journal of SME* (Journal of SME) 1 (2012): 22-28.
 20. Kalameja, A. J., și M. Voisinet. *SolidWorks 2012 Tutor*. New York: Delmar, 2013.
 21. Kief, B. H. *NC/CNC Handbuch*. Carl Hanser Verlag Wien, Germany., 2001.
 22. Kim, J., și D. Yang. „Thermo-analysis of machining center main-axis thermo-displacement for infrared rays thermo-image camera.” *Proceedings of the Korean Society of Machine Tool Engineers Conference*. 2001. 125-130.
 23. Litvin, F.L. *Development of Gear Technology and Theory of Gearing*. Cleveland: NASA, 1994.
 24. Masaomi , T., T. Shintaro , și K. R. Noriyuki . „Enhancement of geometric accuracy of five-axis machining centers based on identification and compensation of geometric deviations.” Editor Elsevier Science Ltd. *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 68 (2013): 11-20.
 25. Morar, L. *Programarea sistemelor numerice CNC*. Editor Univ. Cluj-Napoca UTPress. Cluj-Napoca, 2006.
 26. Pancu, R., C. Bungău, și M. Ganea. „Thermographic diagnosis at machine tools.” *Nonconventional Technologies Review*, 2013: 62-66.
 27. Peng, F. Y., J. Y. Ma, W. Wang, X. Y. Duan, P. P. Sun, și R. Yan. „Total differential methods based universal postprocessing algorithm.” *International Journal of Machine Tools & Manufacture* (ElsevierLtd.) 50 (2013): 53-62.
 28. Soori, M., B. Arezoo, și M. Habibi. „Dimensional and geometrical errors of three- axis CNC millingmachines in a virtual machining system.” *Computer-Aided Design* (Elsevier Science Ltd) 45 (2013): 1306–1313.
 29. Tutunea, F., și H.-Y. Feng. „Configuration analysis of five-axis machine tools using a generic kinematic model.” *International Journal of Machine Tools and Manufacture* (Ltd, Elsevier Science) 44, nr. 11 (2004): 1235–1243.
 30. Vickers, G. W, M.H Ly , și R.G Oetter. *Numerically Controlled Machine Tools*. Ellis Horwood Ltd , 1991.
 31. Yang, J., și Y. Altintas. „Generalizedkinematicsof five-axisserialmachineswithnon-singular.” *International Journal of Machine Tools and Manufacture* (Ltd, Elsevier Science) 75 (2013): 119-132.
 32. Zhang, Y., J. Yang , și K. Zhang. „Geometric error measurement and compensation for the rotary table of five-axis machine tool with double ballbar.” Editor SpringerLink. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 65, nr. 1-4 (2012): 275-281
 33. *** -ANSI/ASMEB 5.54. „Methods for Performance Evaluation of Computer NumericallyControlled Machining Centers.” (The American Society of Mechanical Engineers) 1992.
 34. *** -DMG. „<http://en.dmgmori.com/products/machine-selector>.” <http://en.dmgmori.com>. fără an.
 35. *** -Fanuc Corporation. „Catalog -Fanuc synchronous built-in servo motor DiS series.” Fanuc Corporation. 2013.
 36. *** -HERMLE. „<http://www.hermle.de>.”

http://www.hermle.de/cms/en/products/product_overview/bearbeitungszentrum_c400/. 2013.

37. *** -ISO 10791-7. „Test conditions for machining centres - Part 7: Accuracy of a_nished test piece.” 1998.
38. *** -ISO 230-2. „Test code for machine tools -Part2 Determination of accuracy and repeatability of positioning numerically controlled axes.” 2006.
39. *** -ISO 4287. „- Geometrical Product Specification (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters. International Standard. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 1997.” 1997.
40. *** -ISO R 841. *Numerical control of machines - Axis and motion nomenclature*. 2001.
41. *** -ISO18434-1:2008,. „- Condition monitoring and diagnostics of machines- Thermography-Part 1: General procedures.” 2008.
42. *** -Key to Metals AG. <http://keytometals.com>. 11 2013.
43. *** -Quaser, Catalog. *MK5U Series*.
<http://www.quaser.com/english/catalogue/mk5u.pdf>. 2014.
44. *** -Renishaw, catalog, SUA. 2008.
45. *** -Troyke, Catalog. <http://www.troyke.com/5-axis-cnc-machining.html>. 2013.